

MEHNAT BOZORINING HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI

Nishonov Muhammadrizo Rasul o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti
Xususiy huquq fakulteti 1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: Dilafruz Azimova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071053>

2023 yil 30 aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida mehnat bozori va unda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bir qator yangi normalar o'z ifodasini topdi.

Xususan, Konstitusiyaning 65-moddasiga ko'ra fuqarolar farovonligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va **mehnat qilish erkinligini** kafolatlaydi.

Shuningdek, 67-moddasining 3-qismiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi hududida iqtisodiy makon birligi, tovarlar, xizmatlar, **mehnat resurslari** va moliyaviy mablag'larning erkin harakatlanishi kafolatlanadi.

Demak, ishchi kuchi bozor iqtisodiyotida tovar sifatida baholanar ekan, u ham mehnat resursi sifatida u yerdan bu yerga ko'chib o'tishga haqli hisoblanadi. Bizningcha, bozor munosabatlariga yo'naltirilgan mamlakatimiz iqtisodiyotining mehnat bozorining ustuvor qoidalari Konstitusiyaning 42-moddasida o'z aksini topgan. Mazkur moddaga muvofiq har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega.

Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta'minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi o'zini bozor iqtisodiyotiga asoslangan ijtimoiy davlat deb e'lon etar ekan, mehnat bozori va undagi iqtisodiy hamda qonuniy tartib-qoidalarni, sodda qilib aytganda, "o'yin" qoidalarini belgilab berishi lozim bo'ladi. Aynan shu "o'yin" qoidalari Konstitusiyamizda o'z ifodasini topgan deyishimiz mumkin.

Biroq bozordagi vaziyat ba'zida hech qanday o'yin qoidasini tan olmasligi mumkin. 2020 yilda yuz bergan pandemiya mehnat bozorida millionlab emas, balki milliardlab ishsizlarni vujudga keltirdi. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) ma'lumotlariga ko'ra "koronavirus pandemiyasi dunyo bo'yicha norasmiy sektorda band bo'lgan jami 2 mlrd (jahondagi jami ish bilan band odamlarning 62%i, jumladan, kam daromadli mamlakatlarda 90%, o'rta daromadli mamlakatlarda 67% va rivojlangan mamlakatlarda 18%) aholining ishsiz bo'lib qolishiga olib keldi¹.

¹ Кризис Covid-19 и неформальная экономика: Срочные меры реагирования и политические вызовы. – Отраслевая справка МОТ. Май 2020 г.

Garchi pandemiya ortda qolgan bo'lsada, uning asoratlari iqtisodiyotda o'z asoratini qoldirgan. Bundan tashqari O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, aholi sonining yuqori sur'atlarda o'sishi mehnat bozoriga ham katta bosim o'tkazib, ish bilan bandlik masalasini yanada keskin qilib qo'yimoqda.

Yurtimizda 2021 yil 1 avgust holatiga doimiy aholi soni 35 mln. kishini tashkil qilib, tahlillarga ko'ra, 2030 yilda mamlakat aholisi 41 million kishidan oshadi. 2020 yilda mamlakatimizda 841 ming kishi tug'ilgan (24,6 promille) bo'lib, har yili mehnat bozoriga 500 mingdan ko'proq yoshlar kirib kelishi aholining ish bilan bandlik masalasini muhim ustuvor masala qilib qo'yimoqda.

O'zbekistonda 2021 yil 1 oktyabr holatiga mehnat resurslari 19,3 mln. kishi, jami ish bilan bandlar 13,6 mln. kishi, shu jumladan iqtisodiyotning rasmiy sektorida 6,1 mln. kishi (40,7 %), iqtisodiyotning norasmiy sektorida 5,9 mln. kishi (39,6%), iqtisodiy nafaol aholi 4,3 mln. kishi, chet elda ishlash uchun ketganlar 1,6 mln. kishi va ishga joylashtirishga muhtoj shaxslar 1,4 mln. kishini (9,4%) tashkil qilgan².

Statistika ma'lumotlaridan ko'rinadiki, O'zbekiston mehnat bozoriga katta bosim mavjud. Shu bilan birga, katta miqdorda migrantlar ishchi kuchi sifatida mamlakatdan tashqarida mehnat faoliyatini olib bormoqda va ularning ijtimoiy himoyasi masalasi qo'shimcha savollarni keltirib chiqarmoqda.

Umuman mehnat bozori nima degan savolga ko'plab mualliflar tomonidan javob berilganligini ko'rishimiz mumkin.

G.K.Abdurahmonovanning fikricha, mehnat bozori – ish kuchi takror yuzaga kelishining barcha bosqichlarida: uning shakllantirilishi (ijtimoiy-demografik jihat, yangi ish kuchi paydo bo'lishi), ayiriboshlanishi (sotib olish–sotish amalga oshirilishi), taqsimlanishi (ish kuchining ijtimoiy, kasbiy va xududiy ko'chishi orqali taqsimlanishi) va mehnat sohasida foydalanilishi bosqichlarida xodim bilan ish beruvchi o'rtasida kechadigan ijtimoiy munosabatlar tizimidir³.

S.Yu.Рощин, Т.О.Разумовалarning ta'rifiga ko'ra, “mehnat bozori-mehnatga talab va mehnat taklifini o'zaro harakatlantiruvchi, bozor mexanizmi va belgilari asosida mehnat resurslarini taqsimlashdir”⁴.

P.E.Shlender va professor Yu.P.Kokinning ta'rifiga ko'ra: “mehnat bozori – bozor iqtisodiyotining tarkibiy qismi bo'lib, yollanma ishchi kuchi va ish beruvchilar manfaatlari kelishilgan jamiyat aloqalari ijtimoiy tizimini bildiradi. Mehnat bozori-bu birinchidan, ishchi kuchi talabi va taklifi orasida iqtisodiy aloqalar yig'indisi, ikkinchidan, turli xil iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlar va funksiyalar to'qnashadigan joy, uchinchidan korxonalar nuqtai nazaridan, alohida korxonalar va uni ishchilarini o'zaro aloqa maydoni, firma miqyosida yangi ish joyiga o'tishni o'ylovchi haqiqatdagi va mavjud bo'lgan ishchilar”⁵.

“Mehnat bozori” tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni va uni tarkibiy qismlarining sistematik tadqiqoti mazkur bozorni o'tish davrida bajariladigan asosiy vazifalarni ham aniqlashga imkon beradi:

² Б.Тагаев, Д.Матрасулов, И.Исмаатов. Фаол бандлик сиёсати – иқтисодий барқарорлик ва кучли ижтимоий ҳимоя сифатида. URL: <https://review.uz/oz/post/faol-bandlik-siyosati-iqtisodiy-barqarorlik-va-kuchli-ijtimoiy-himoya-sifatida>

³ Абдурахмонова Г.К. Меҳнат иқтисодиёти. Ўқув қўлланмаси. – Т.:ТДИУ, 2020. 40-б.

⁴ С.Ю.Рощин, Т.О.Разумова. Экономика труда: Экономическая теория труда. Учебное пособие. -М.:ИНФРА-М, 2000 г.-(серия “Высшее образование”)-376-стр.

⁵ Экономика труда: Учебник /Под ред.проф.П.Э.Шлендера, проф.Ю.П.Кокина.-М.:Юристъ,2002 г.-92 стр.

- ishchi kuchiga talab va taklifning hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantirish;
- bozor uslubida xo'jalik yuritishning iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy mexanizmlari yordamida ishchi kuchiga talab va taklifni tartibga solish;
- mehnat resurslarining oqilona bandligini ta'minlashga bevosita ta'sir ko'rsatish;
- ishsizlarni ish topishga va ularning malakasi va raqobat qobiliyatlarini oshirishga undash va raxbarlantirish;
- ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishga undash va mehnat taqsimotini takomillashtirish⁶.

O'z navbatida, davlat ham mazkur jarayonda ishtirok etmasdan qolmaydi. Bu quyidagilarda ifodalanadi:

bandlikni rag'batlantirish va tadbirkorlikka jalb etish uchun O'zbekiston Respublikasi Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasining mablag'lari hisobidan subsidiyalar, grantlar, kredit liniyalari ajratish;

ish o'rinlarini tashkil etishga doir davlat buyurtmasi;

mahalliy mehnat organlari tomonidan ish qidirayotgan shaxslarga va ishsiz shaxslarga xizmatlar ko'rsatish;

o'zini o'zi band qilishni rag'batlantirish;

aholining ayrim toifalarini ishga joylashtirish bo'yicha kafolatlar;

ishsizlik nafaqasini to'lash;

haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish;

ish qidirayotgan shaxslarni hamda ishsiz shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish va shu kabilar⁷.

Bularning barchasi ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti mehnat bozorining belgilaridan bo'lib, davlat bozor muvozanatini ushlarida, bozorda raqobarbardosh bo'lolmayotgan ishchi kuchini bozorning talabgirroq yo'nalishiga burishda o'zining kuch va imkoniyatlaridan foydalanadi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha kafolatlarni taqdim qiladi.

Biroq bu borada ham muammolar mavjud va buning ustida ishlash talab etiladi. Shtat jadvalida 20 nafardan ortiq xodimi bor tashkilot va muassasalar uch foizgacha ish o'rnini nogironligi bor shaxslarga berishi kerak. Masalan, bir korxonada 100 nafar ishchi bo'lsa, shundan uch nafari ishga layoqatli nogironligi bo'lgan shaxs bo'lishi lozim. Ushbu tartib 'Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida'gi Qonunning 43-moddasida belgilab qo'yilgan. Afsuski, mazkur tartib amaliyotda ishlamaydi. Ish beruvchilarning deyarli hammasi bunday modda borligini bilmaydi⁸.

2022 yil 1 yanvar holatida O'zbekistondagi mehnat resurslari soni 19 million 345 ming kishini tashkil etdi. Mamlakatda 1 million 441,8 ming kishi ishga muhtoj bo'lib, ishsizlik darajasi 9,6 foizga yetdi. Yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15,1 foizni, ayollar orasida esa 13,3 foizni tashkil etdi.

⁶ Холмўминов Ш.П., Хомитов К.З. Меҳнат бозорини самарали ривожланиши ва уни моделлаштириш (монография). -Тошкент: "Fanvatehnologiya" нашриёти. 2015. - 250 б.

⁷ "Аҳоли бандлиги тўғрисида"ги Қонун (янги таҳрири). 20.10.2020 йилдаги ЎРҚ-642-сон. URL: <https://lex.uz/docs/5055690#5060287>

⁸ "Jamiyatda o'z o'rnimiz bo'lishiga imkon beringlar" — O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda. URL: <https://daryo.uz/2021/12/04/jamiyatda-oz-ornimiz-bolishiga-imkon-beringlar-ozbekistonda-nogironligi-bolgan-shaxslar-bandligini-taminlash-masalasi>

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni 1 million 441,8 ming kishini, ishsizlik darajasi iqtisodiy faol aholi orasida 9,6 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 0,9 foizga kamaygan bo'lsa, 2021 yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 0,2 foizga ortgan⁹.

Ishsizlarning 73 foizi qishloq joylarda yashaydi.

Xulosa qilib aytganda, mehnat resurslaridan unumli foydalanishni ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

qishloq joylarda zarur infrastruktura – uzluksiz elektr energiyasi va sifatli internet bilan ta'minlash bo'yicha yirik moliyaviy dasturlarni amalga oshirish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, ularda yangi ish o'rinlarini yaratishni qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish;

qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va sotish hamda agroservis xizmati ko'rsatish va shaxsiy mehnat faoliyati bo'yicha ish joylarini yaratish;

ish bilan bandlikning noan'anaviy shakllarini rivojlantirish, agrar sektoridagi ishdan vaqtincha bo'shab qolgan shaxslar uchun mavjud korxonalarni kengaytirish va qayta ta'mirlash hamda yangi ish joylarini yaratish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar – sarmoyalar kiritish;

kasanachilik rivojlanishini rag'batlantirish orqali ko'p bolali ayollar, mehnatga layoqatli pensionerlar, nogironlar, o'smirlar va boshqalarga mos ish joylarini vujudga keltirishga yo'naltirish.

References:

1. Krizis Covid-19 i neformalnaya ekonomika: Srochnyye меры reagirovaniya i politicheskoye vyzovny. – Otraselevaya spravka MOT. May 2020 g.
2. B.Tagayev, D.Matrasulov, I.Ismatov. Faol bandlik siyosati – iqtisodiy barqarorlik va kuchli ijtimoiy himoya sifatida. URL: <https://review.uz/oz/post/faol-bandlik-siyosati-iqtisodiy-barqarorlik-va-kuchli-ijtimoiy-himoya-sifatida>
3. Abdurahmonova G.K. Mehnat iqtisodiyoti. O'quv qo'llanmasi. – T.:TDIU, 2020. 40-b.
4. S.Yu.Рощин, T.O.Razumova. Ekonomika truda: Ekonomicheskaya teoriya truda. Uchebnoye posobiye. -M.:INFRA-M, 2000 g.-(seriya "Vyssheye obrazovaniye")-376-str.
5. Ekonomika truda: Uchebnik /Pod red.prof.P.E.Shlendera, prof.Yu.P.Kokina.- M.:Yurist, 2002 g.-92 str.
6. Xolmo'minov Sh.R., Xomitov K.Z. Mehnat bozorini samarali rivojlanishi va uni modellashtirish (monografiya). -Toshkent: "Fanvatexnologiya" nashriyoti. 2015. - 250 b.
7. "Aholi bandligi to'g'risida"gi Qonun (yangi tahriri). 20.10.2020 yildagi O'RQ-642-son. URL: <https://lex.uz/docs/5055690#5060287>
8. "Jamiyatda o'z o'rnimiz bo'lishiga imkon beringlar" — O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda. URL: <https://daryo.uz/2021/12/04/jamiyatda-oz-ornimiz-bolishiga-imkon-beringlar-ozbekistonda-nogironligi-bolgan-shaxslar-bandligini-taminlash-masalasi>
9. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 9,6 foizni tashkil etdi. URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2022/03/08/unemployment/>

⁹ O'zbekistonda ishsizlik darajasi 9,6 foizni tashkil etdi. URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2022/03/08/unemployment/>